

Buenas Prácticas para el Desarrollo de Software

Ing. Guzmán Noguera Rosendo¹, Dr. René Edmundo Cuevas Valencia²,
M.C. Francisco Ham Salgado³ y M.C. Juan Miguel Hernández⁴
M.C. Claudio Flores Seefó⁵

Resumen— Actualmente el software es una gran necesidad para el desarrollo de casi cualquier actividad a nivel empresarial y personal, esto ha traído consigo la exigencia de que este sea de calidad y con los más altos estándares que garanticen su adecuado funcionamiento. Una forma de hacerlo es a través del uso de las buenas prácticas de desarrollo de software, las cuales son un conjunto de actividades, procesos, métodos y/o técnicas recopiladas en base a la experiencia y agrupadas muchas de ellas en marcos de referencias o metodologías utilizadas durante lo que se denomina el Ciclo de Vida de Desarrollo del Software (SDLC – Software Development Life Cycle). A nivel internacional existen estándares, metodologías y marcos de referencia, algunas de ellas son SquaRE, ISO/IEC 2504n, ISO/IEC 9126, CMMI, PSP y TSP entre otras, y, su elección debe ser cuidadosa en base al tipo y tamaño de proyecto. Su adecuada implementación con certeza generará software de calidad que sin duda se reflejará en la confianza del cliente o usuario que lo utilice.

Palabras clave— Buenas prácticas, desarrollo de software, calidad, metodologías, estándares

Introducción

El desarrollo de software apareció con las primeras computadoras en los años 40, en ese entonces no existían estándares, normas o metodologías para su desarrollo, este era prácticamente empírico, artesanal y solo un reducido número de personas contaba con las capacidades para realizar estas tareas, esto generaba que una buena parte de los proyectos fallaran en cubrir las expectativas de los usuarios, además que normalmente los tiempos de entrega y presupuestos se ampliaban sin control. Lo anterior dio como resultado lo que se le conoció como la crisis del Software según Tinoco, Rosales y Salas (2010). En ese entonces era muy común que una misma persona realizaba la escritura, revisión, ejecución, y si algo fallaba, esta misma persona realizaba la depuración del código, corregía y volvía a ejecutar.

En 1968, como respuesta a la crisis del software, surge el término Ingeniería de Software como un “enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software” según Zumba & Blanco (2018). Actualmente la Ingeniería de software es considerada la columna vertebral para obtener un producto final de calidad, con ella surge el Ciclo de Vida del Desarrollo del Software (SDLC - Systems Development Life Cycle) como una estructura estandarizada que contiene los procesos, actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida completa del sistema, desde la definición de los requisitos hasta el fin de su uso.

Las buenas prácticas se insertan dentro del **SDLC**, esto a través de un proceso de desarrollo normado, estandarizado, el cual permite su aplicación para lograr niveles de calidad en el producto final, guiar documentalmente el proceso de construcción, generar código legible que sea fácil de corregir, mantener o permita ampliar las capacidades del mismo de manera ágil. Estos procesos normados o estandarizados son conocidos como metodologías o marcos de referencia de desarrollo de software, algunos de los más conocidos son SCRUM, CMMI, XP, RUP, Cascada, Espiral, como se menciona en Ramírez & Flórez (2014).

Buenas prácticas para el desarrollo de software

Las buenas prácticas son un conjunto de actividades definidas por un proceso, un modelo o una metodología para obtener mejores resultados cuando se desarrolla software y dan como resultado un producto de calidad, que cumple con las expectativas del cliente que lo solicito.

¹ El Ing. Guzmán Noguera Rosendo es Desarrollador de software en la Dirección de Administración Escolar de la UAGro rgnoguera@uagro.mx

² El Dr. René Edmundo Cuevas Valencia es Profesor por la Universidad Autónoma de Guerrero y Universidad Americana de Acapulco reneecuevas@uagro.mx

³ El M. en C. Francisco Ham Salgado es Profesor por el Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Iguala paco.ham@iguala.tecnm.mx

⁴ El M. S. C. Juan Miguel Hernández Bravo. Es Profesor y Coordinador de la Maestría en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de México Campus Acapulco juan.hb@acapulco.tecnm.mx

⁵ El M. en C. Claudio Flores Seefó es coordinador de Tecnologías y Estadística en la Maestría en Derecho y Profesor por la Universidad Autónoma de Guerrero claudioseefoo@uagro.mx

En la actualidad, la mayoría de proyectos de desarrollo de software son colaborativos, por lo que la implementación de estas buenas prácticas deben conocerse con claridad para ser empleadas por cada uno de los miembros del equipo de desarrollo y de acuerdo a la metodología o marco de referencia elegido como guía durante el proceso, todos deberán conocer claramente las normas establecidas generando de esta forma claridad en los objetivos y facilitar el seguimiento evitando de esta forma retrasos, incumplimientos o desorden en cualquiera de las fases del proyecto.

Buenas prácticas en la administración del proyecto

A continuación se describen algunas de las buenas prácticas definidas por procesos y metodologías, que abarcan las etapas de requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. Cada una de las fases deberá cumplir con la implementación y seguimiento de una serie de buenas prácticas que aseguran que la siguiente fase cuente con todo lo necesario para continuar con el desarrollo de manera ordenada como se comenta en Garcia et al (2016).

- **Administración.** Permite establecer un plan de trabajo claro y bien definido para el seguimiento del proyecto, esto proporciona una clara visión del avance o si existiera un problema resolverlo evitando de esta forma retrasos.
- **Requerimientos.** Se deben establecer y acordar claramente los requerimientos en una etapa del proyecto, aunque no se puedan definir en su totalidad, al menos se debe buscar tener definida la mayor parte del proyecto o al menos la parte inicial que se va a desarrollar, siempre acorde al objetivo final.
- **Diseño.** El diseño debe mantenerse siempre simple y útil, realizando únicamente lo necesario para ayudar a entender lo que se desarrollará, es de gran ayuda el uso UML si se considera necesario, el cual cuenta con un gran número de diagramas de flujo, aunque en realidad no es necesario utilizarlos todos, sobre todo si se trata de un desarrollo ágil, los diagramas de flujo, secuencia, actividades o ambos bien diseñados son más que suficiente como base para la codificación.
- **Arquitectura.** De este punto depende la estructura del sistema, las reglas que normarán el desarrollo, el proyecto nunca debe iniciarse si no se ha definido la arquitectura. Es importante escoger la arquitectura adecuada para el proyecto, si el cliente no cuenta con una, es importante definirla adecuadamente tomando en cuenta el objetivo del sistema.
- **Programación.** La programación o codificación del sistema es una fase del proyecto, el error más común en proyectos o empresas pequeñas es iniciar la programación antes de definir adecuadamente los puntos anteriores. Existen buenas prácticas de programación que se deben seguir, como son el uso de nomenclaturas, pruebas unitarias, de integración, revisión en pares y las propias de cada lenguaje y herramientas que se hallan definido para este fin. El detalle de estas buenas prácticas de programación se abordan posteriormente.
- **Administración de la configuración.** Este apartado consiste en administrar las versiones del proyecto y de todos los artefactos relacionados al proyecto, por ejemplo, la documentación del proyecto, el control de versiones del código fuente, respaldos, accesos, entornos de prueba y desarrollo entre otros puntos.
- **Pruebas (Testing).** Debido a la existencia de los diversos tipos de pruebas, actualmente esta fase se llega a considerar como un área prácticamente aislada, incluso que requiere un grado de especialización para quienes formen parte de ella, algunos tipos de pruebas mas conocidas son las unitarias y de integración, estas son utilizadas para probar la interacción entre los mismos módulos del sistema y como se comunican estos módulos con otras aplicaciones ajenas al proyecto. Las pruebas en el proceso de codificación son fundamentales y por ningún motivo deberían obviarse o no realizarse, estas pruebas realizadas de manera adecuada, dan fé que el producto final y que este será de calidad.
- **Uso de sistemas de control de versiones.** Los sistemas de control de versiones (**VCS – Version Control System**) son una categoría de herramientas de software que ayudan al equipo de desarrollo a gestionar cambios en el código fuente de la aplicación o aplicaciones de un proyecto durante su **SDLC**. Su uso en todo proyecto de desarrollo de software es indispensable, hasta obligatorio podría decirse debido a las ventajas de usarlo.
- **Dependencias.** Las dependencias tienen que ver con todo aquello que el sistema va a necesitar para su desarrollo e implementación, así como la integración con otros sistemas en caso de existir la necesidad, por lo regular los desarrollos de software requieren de infraestructura tecnológica (servidores, servicios de terceros), permisos de otros componentes o base de datos, interdependencias con otras aplicaciones. Todas estas dependencias deben estar siempre claras y disponibles si no desde el inicio del proyecto, si previo a la fase donde se requerirán. Deberán estar por igual claramente documentadas, así como definidas las opciones de acceso a ellas.

Buenas prácticas en la codificación del software

Los marcos o metodologías de desarrollo de software como CMMI, SCRUM, XP, RUP son parte del proceso administrativo para la correcta definición de requerimientos y seguimiento puntual del proyecto, sin embargo, a nivel

de codificación del sistema, existe un gran número de principios y buenas prácticas que deben ser consideradas y definidas claramente antes de iniciar un proyecto y puestas en marcha durante todo el ciclo de vida del producto final, a continuación se describen algunos principios y buenas prácticas para la fase de codificación:

Los principios SOLID. SOLID es un acrónimo inventado por Robert (2000) para establecer los cinco principios básicos de la programación orientada a objetos y diseño. Este acrónimo está altamente relacionado con los patrones de diseño, en especial, con la alta cohesión y el bajo acoplamiento. Uno de sus principales objetivos es lograr una adecuada fase de programación o codificación, permitiendo de esta forma contar con una fase de mantenimiento sencilla, logrando reducir los tiempos de corrección de errores o la mejor con nuevas funcionalidades.

S – SRP (Single Responsibility Principle – Principio de Responsabilidad Única). Este principio es considerado el más importante y fundamental. Según este principio “una clase debería tener una, y solo una razón para cambiar”. Es decir: “Reúne las cosas que cambian por las mismas razones. Separa aquellas que cambian por razones diferentes”.

O - (OCP) (Open/Closed Principle– Principio de Abierto/Cerrado). Este segundo principio fue formulado por Bertrand Meyer y dice: “Deberías ser capaz de extender el comportamiento de una clase, sin modificarla”. En otras palabras: las clases deben estar abiertas para poder extenderse y cerradas para modificarse, según Meyer B. (1988).

L - (LSP) (Liskov Substitution Principle– Principio de Sustitución de Liskov). Barbara Liskov propuso este principio, el cual dice “las clases derivadas deben poder sustituirse por sus clases base”. Esto significa que los objetos deben poder ser reemplazados por instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del sistema o lo que es lo mismo: si en un programa utilizamos cierta clase, debería poder usar cualquiera de sus subclases sin interferir en la funcionalidad del programa.

I - ISP (Interface Segregation Principle – Principio de Segregación de la Interfaz). Este principio recomienda: “Haz interfaces que sean específicas para un tipo de cliente”, es decir, para una finalidad concreta, es preferible contar con muchas interfaces que definan pocos métodos que tener una interface forzada a implementar muchos métodos a los que no dará uso.

D - DIP (Dependency Inversion Principle – Principio de Inversión de Dependencias). El último principio recomienda, Depende de abstracciones, no de clases concretas. Su objetivo consiste en reducir las dependencias entre los módulos del código, es decir, alcanzar un bajo acoplamiento de las clases.

- Los módulos de alto nivel por ningún motivo deberían depender de módulos de bajo nivel, ambos deberán depender de abstracciones.
- Las abstracciones no deberían depender de los detalles, los detalles deberían depender de las abstracciones.

Los principios SOLID no son reglas, leyes o verdades absolutas, sino más bien soluciones de sentido común a problemas comunes. Son heurísticos, basados en la experiencia, es altamente recomendable su uso ya que se ha observado que funcionan en muchos casos; pero no hay pruebas de que siempre funcionen, ni de que siempre se deban seguir, sin embargo tomar en cuenta estos 5 principios a la hora de codificar el software sin duda alguna ayudará a:

- Crear un software eficaz: que cumpla con su cometido, que sea robusto y estable.
- Escribir un código limpio y flexible ante los cambios: que pueda ser modificable fácilmente según la existencia de necesidad, que sea reutilizable y mantenible.
- Permitir escalabilidad: que acepte ser ampliado con nuevas funcionalidades de manera ágil.

Otros principios y recomendaciones.

Cada programador es diferente, sin embargo enmarcar un proyecto de desarrollo de software en el seguimiento de las buenas prácticas de desarrollo de software dará como resultado un código legible y mantenible, si estas son implementadas correctamente independientemente del marco de referencia o metodología elegida, con seguridad se obtendrá un sistema codificado de manera adecuada y con una gran facilidad para crecer en funcionalidades o la rápida corrección de errores detectados. A continuación se describen un listado de buenas prácticas que se deben aplicar durante la fase de codificación de acuerdo con Moser (2014).

- DRY. Dont repeat yourself / No repetirse a si mismo. Evitar la repetición. Cualquier funcionalidad existente en un programa debe existir de forma única en él, o lo que es lo mismo, nunca deben existir bloques de código repetidos Álvarez (2012).
- Refactoring – Refactorizar. Es el proceso de cambio de un sistema de software de manera tal que no altera el comportamiento externo del código, pero mejora su estructura interna. Es una manera disciplinada de limpiar código que minimiza las posibilidades de introducir errores. En esencia cuando se refactoriza se está mejorando el diseño del código después de que ha sido escrito Fowler (2019).

- **KISS, Keep it simple stupid - Mantenlo simple, estúpido.** La mayor solución a un problema es la mas simple, menos código, menos errores. La idea principal de este es que cuando se tiene un sistema, normalmente funcionará mucho mejor si se diseña y desarrolla de manera simple. Este principio tiene mucho que ver con la forma en como se escribe el código, es muy común que un programador revise un fragmento de código escrito un tiempo atrás y en el momento actual, no recuerde el funcionamiento, respecto a esto Martin Flower tienen una frase interesante: *“Cualquiera puede escribir código que una máquina pueda entender. Pero solamente un buen programador es capaz de escribir código que otras personas también entiendan”*. Según Mesa (2013), este principio se le atribuye a Kelly Johnson (1910 – 1990).

Algunas recomendaciones para escribir código limpio se listan a continuación:

- Mantener los métodos y clases pequeños. Cada clase y sus métodos deben realizar solo las funcionalidades específicas para las que se contruyen.
- Usar una convención de codificación. Estas son un conjunto de normas para uno o mas lenguajes de programación específico que recomiendan estilos de programación, estas convenciones incluyen la organización de archivos, la indentación, los comentarios, las declaraciones los espacio en blanco, las llaves de apertura y cerrado, la forma de nombrar las variables, los métodos, funciones y todas las estructuras que se utilizan.
- No reutilizar nombre de variables. Nunca, por ningún motivo se debe reutilizar el nombre de variables, esta buena práctica va de la mano con el punto anterior, en base a la convención utilizada, los nombres de variables deben ser nombrados.
- Divide un problema en partes pequeñas. Un buen análisis del problema que se intenta resolver permitirá dividirlo en problemas pequeños, aislar funciones o definir funcionalidades comunes y parametrizables que permitan ser utilizados desde diversos puntos del sistema con solo pasar los parámetros requeridos.
- No abusar de los comentarios. Un código fuente de un sistema desarrolla utilizando estándares y convenciones de nombramiento de variables, los comentarios normalmente no serán necesarios, ya que el nombre de la variable, del método o función seguramente será lo suficientemente descriptivo para conocer su funcionamiento.
- Escribe código pensando que tendrá mantenimiento. Es muy común que algo que desarrollas hoy, en un año o menos, no recuerdes que hace una fracción de código.
- Un nombre de función o método debe corresponder con lo que hace.
- Definir adecuadamente las excepciones, nunca dejar un catch vacío.
- Avoid creatin a YAGNI. (You are not going to need it). *Evitar crear algo que no vas a necesitar*, es común tratar de ver el futuro y comenzar a crear abstracciones que todavía no estamos usando. YAGNI tiene su origen en la programación extrema, dónde la simplicidad es primordial y dónde no se invierte tiempo en dar solución a necesidades todavía inexistentes.
- Abrazar el cambio. El cambio es inevitable en el desarrollo de software, no se debe luchar contra el, mas bien se debe trabajar para estar preparado para el. Es muy común entre los desarrolladores el celo profesional.
- Usar patrones de diseño. El concepto de patrones de diseño se hace referencia a la forma de generar soluciones para problemas típicos y recurrentes, es decir, el software a construir en su conjunto será único, pero en su interior puede tener elementos que ya han sido usados en otros programas, como por ejemplo conexiones a bases de datos, instancias de clases únicas, uso de una jerarquía de carpetas y archivos, separación de los diferentes elementos, etc. Estos patrones, como su nombre indica, muestran de forma abstracta como realizar una operación que se deben adaptar al lenguaje usado y al software en desarrollo, según Blancarte (2021).

Comentarios Finales

Conclusiones

Para desarrollar un producto de software se requiere de todo un proceso, el cual estará predefinido por una diversidad de modelos. Es elemental poder encontrar el modelo que se adapten para el proyecto y que este sea aplicado de manera correcta y puntal en el **SDLC**, permitiendo obtener un producto con una funcionalidad óptima. Las mejores prácticas para un desarrollo de software indistintamente del Modelo y Metodología que se elijan serán aplicables y sin duda alguna ayudarán a alcanzar el objetivo de manera óptima, garantizando un producto de calidad permitiendo que el cliente pueda ver como su inversión ayuda al crecimiento de su organización.

Referencias

Álvarez C.C. “Arquitectura Java Sólida”, 2012.

Blancarte O.J. Introducción a la Arquitectura de Software, Primera Edición, 2020.

Fowler M. Refactoring: Improving the Design of Existing Code Second Edition, (2019). Addison-Wesley.

García S.M.G; Ariza T.H.D; Lucia P.M; Flórez F.A.S. "Buenas prácticas aplicadas a la implementación colaborativo de aplicativos web", Revista Mundo FECS, Vol. 5, N°. 10, 2015, págs. 27-30.

Martin R.C. Design Principles and Design Patterns. Consultado via internet: https://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2032/1/design_principles.pdf.

Mesa H.P.C. "Mantenlo Simple", 2013. Consultado vía internet: <https://mantenlosimple.com/2013/10/12/principio-kiss-p1/>.

Meyer B. "Object Oriented Software Construction" Segunda Edición, prentice Hall, 2000.

Moser K. "Good Programming Practices: What to Do (or Not)". Consultada por Internet el 21 de abril del 2004. Dirección de internet: https://www.kmoser.com/articles/Good_Programming_Practices.php.

Ramírez M.L.C. y Flórez F.A.S. "Buenas prácticas, una solución para un mejor desarrollo de software", Revista Mundo FESC, Vol. 4, N°. 8, 2014, págs. 37-45. Consultada por Internet el 21 de abril del 2021. Dirección de internet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109243>

Tinoco, O., Rosales, P., & Salas, J. (2010). Criterios de selección de metodologías de desarrollo de software. Industrial Data Revista de Investigación. Vol. 13, No. 2, 70-74.

Zumba G.J.P. y J.A. Blanco Gorrichó. "Un método óptimo para la extracción de proteínas del mero en Bilbao," Revista Castellana (en línea) , Vol. 2, No. 12, 2003, consultada por Internet el 21 de abril del 2004. Dirección de internet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6777227.pdf>